

**TALABA-YOSHLARDA LIDERLIK KOMPETENSIYALARINI
RIVOJLANTIRISHDA TARBIYA FANINING O‘RNI
РОЛЬ ПРЕДМЕТА «ТАРБИЯ» В РАЗВИТИИ ЛИДЕРСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
THE ROLE OF THE SUBJECT OF TARBIYA IN DEVELOPING
LEADERSHIP COMPETENCIES AMONG STUDENTS AND YOUTH**

Norinova Dilbaroy Maxammadjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi yo‘nalishi o‘qituvchisi

E-mail: dilbaroynorinova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada talaba-yoshlarda liderlik kompetensiyalarini rivojlantirishda tarbiya fanining pedagogik va ijtimoiy-falsafiy ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy ta’lim paradigmalari, kompetensiyaviy yondashuv hamda innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida yoshlarning liderlik salohiyatini shakllantirish masalalari yoritiladi. Maqolada tarbiya fanining talabalarni mustaqil fikrlovchi, tashabbuskor va ijtimoiy faol shaxs sifatida tarbiyalashdagi o‘rni ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: liderlik kompetensiyasi, tarbiya fani, talaba-yoshlar, kompetensiyaviy yondashuv, innovatsion pedagogika, shaxs kamoloti, ma’naviy tarbiya, ijtimoiy faollik.

Аннотация. В данной статье анализируется педагогическое и социально-философское значение предмета «Тарбия» в развитии лидерских компетенций у студентов и молодежи. Также освещаются вопросы формирования лидерского потенциала молодежи на основе современных образовательных парадигм, компетентностного подхода и инновационных педагогических технологий. В статье раскрывается роль предмета «Тарбия» в воспитании студентов как самостоятельно мыслящих, инициативных и социально активных личностей.

Ключевые слова: лидерская компетентность, предмет «Тарбия», студенческая молодежь, компетентностный подход, инновационная педагогика, развитие личности, духовное воспитание, социальная активность.

Annotation. This article analyzes the pedagogical and socio-philosophical significance of the subject of Tarbiya in developing leadership competencies among students and young people. It also highlights the issues of shaping the leadership potential of youth based on modern educational paradigms, competency-based approaches, and innovative pedagogical technologies. Furthermore, the article reveals the role of the Tarbiya subject in educating students as independent thinkers, initiative-driven, and socially active individuals.

Keywords: leadership competence, Tarbiya subject, students and youth, competency-based approach, innovative pedagogy, personal development, spiritual education, social activity.

Bugungi globallashuv va raqobat kuchayib borayotgan davrda jamiyat taraqqiyoti ko‘p jihatdan yoshlarning bilim salohiyati, tashabbuskorligi va liderlik qobiliyatiga bog‘liqdir. Shu sababli zamonaviy ta’lim tizimining asosiy vazifalaridan biri talaba-yoshlarda liderlik kompetensiyalarini rivojlantirishdan iborat bo‘lib qolmoqda. Ayniqsa, Yangi O‘zbekistonda yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish va zamonaviy bilim hamda ko‘nikmalarga ega shaxs sifatida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Liderlik kompetensiyasi — bu shaxsning boshqaruv, muloqot, tashabbuskorlik, mas’uliyat va jamoa bilan ishlash kabi ko‘nikmalarini o‘zida mujassamlashtirgan muhim sifatlar majmuidir. Zamonaviy lider nafaqat bilimli, balki mustaqil fikrlovchi, muammoli vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qila oladigan va jamiyat oldidagi mas’uliyatni his qiladigan shaxs bo‘lishi lozim. Shu jihatdan tarbiya fani yoshlarning liderlik salohiyatini rivojlantirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Tarbiya fani talaba-yoshlarning ma’naviy-axloqiy kamolotini shakllantirishga xizmat qiluvchi fanlardan biridir. Ushbu fan orqali yoshlarda vatanparvarlik, fuqarolik mas’uliyati, insonparvarlik, tashabbuskorlik va jamoada ishlash kabi sifatlar rivojlantiriladi.

Ayniqsa, tarbiya jarayonida liderlik kompetensiyalarini shakllantirish yoshlarning kelajakdagi kasbiy va ijtimoiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda zamonaviy pedagogik paradigmalarda kompetensiyaviy yondashuv alohida o‘rin tutmoqda. Ushbu yondashuv talabalarda nazariy bilim bilan bir qatorda amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan. Tarbiya fanida kommunikativ kompetensiya, tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish va liderlik ko‘nikmalarini shakllantirish muhim vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Talaba-yoshlarda liderlik kompetensiyalarini rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar samarali vosita hisoblanadi. Jumladan, debat, munozara, “Aqliy hujum”, case-study, loyiha metodi va rolli o‘yinlar talabalarning mustaqil fikrlashini va jamoada ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bunday metodlar yoshlarning o‘z fikrini erkin ifoda etishi, boshqalar bilan samarali muloqot qilishi va mas’uliyatni his etishiga yordam beradi. Shuningdek, raqamli pedagogika ham liderlik kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali talabalar turli onlayn platformalarda muloqot qilish, loyiha faoliyatini olib borish va mustaqil ta’lim olish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Bu esa yoshlarning innovatsion tafakkuri va liderlik salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tarbiya fanining ijtimoiy-falsafiy ahamiyati ham beqiyosdir. Chunki ushbu fan orqali yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, fuqarolik mas’uliyati va jamiyat oldidagi burch hissi shakllantiriladi. Liderlik kompetensiyalariga ega bo‘lgan yoshlar esa jamiyat taraqqiyotining faol subyekti sifatida namoyon bo‘ladi. Yangi O‘zbekistonda yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning intellektual va ma’naviy salohiyatini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Shu bois tarbiya fanida liderlik kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng qo‘llash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, talaba-yoshlarda liderlik kompetensiyalarini rivojlantirishda tarbiya fanining o‘rni nihoyatda muhimdir. Ushbu fan orqali yoshlarning ma’naviy barkamolligi, mustaqil fikrlashi, tashabbuskorligi va ijtimoiy faolligi rivojlantiriladi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar va kompetensiyaviy

yondashuv esa liderlik kompetensiyalarini shakllantirish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. Musurmonova O. *Tarbiya nazariyasi va metodikasi*. – Toshkent, 2020.
4. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. *Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot*. – Toshkent, 2017.
5. Saidahmedov N. *Yangi pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent, 2018.
6. Rogers C. *Freedom to Learn*. – Columbus, 1983.
7. Dewey J. *Democracy and Education*. – New York, 1916.
8. Musurmonova O. *Tarbiya nazariyasi va metodikasi*. – Toshkent, 2020.
9. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. *Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot*. – Toshkent, 2017.
10. Jabborova, S. (2026). DAVLAT BOSHQARUVIDA AYOLLAR ISHTIROKINING IJTIMOIIY-FALSAFIY ASOSLARI. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 3(2.1), 84-87.
11. Saidahmedov N. *Yangi pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent, 2018.